

Тадқиқот натижалари таҳлиллари асосида қуйидаги **хулосаларни** қайд этиш мумкин:

1. Таҳлил натижаларига кўра, кузатилган фарқлар асосан сунъий йўлдош маълумотларининг фазовий аниқлиги (Sentinel-2 – 10 м, Landsat – 30 м, MODIS – 500 м) ҳамда пиксел ичидаги аралаш (mixed pixel) эффект билан боғлиқ.

2. Катта фарқлар асосан булутлилиқ юқори бўлган кунларда кузатилиб, бу ҳолат таҳлил жараёнида ҳисобга олинди ва бундай ҳолатлар алоҳида баҳоланди.

3. MODIS маълумотлари кенг ҳудудларда умумий баҳолаш ва тезкор мониторинг учун самарали ҳисобланади. Sentinel-2 маълумотлари юқори аниқлик талаб этилган ҳолларда, айниқса кичик ва алоҳида қисмларга бўлиниб кетган қор қопламларини аниқлашда афзалликка эга. Landsat маълумотлари эса ўртача фазовий аниқликка эга бўлиб, MODIS ва Sentinel-2 маълумотлари ўртасидаги мувозанатли натижаларни таъминлайди.

4. Тадқиқот натижалари турли сунъий йўлдош маълумотларини биргаликда қўллаш орқали қор қопламнинг мониторингини такомиллаштириш ва уларнинг афзаллик ҳамда чекловларини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

5. Тадқиқот натижалари Фарғона водийси тоғли ҳавзаларда қор қопламнинг сув ресурсларини шакллантиришдаги ҳал қилувчи ролини кўрсатиб, баҳорги оқимни прогнозлаш, сел-тошқин хавфини баҳолаш ва иқлим ўзгариши шароитида сув ресурсларини барқарор бошқаришга қаратилган мониторинг тизимини самарали ташкил этишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Gafurov A., Bardossy A. Cloud removal methodology from MODIS snow cover products // *Hydrology and Earth System Sciences*. – 2009. – Vol. 13. – P. 1361–1373. DOI: 10.5194/hess-13-1361-2009.

2. Gafurov A., Ludtke S., Unger-Shayesteh K., Vorogushyn S., Schone T., Schmidt S., Kalashnikova O., Merz B. MODSNOW-Tool: an operational tool for daily snow cover monitoring using MODIS data // *Environmental Earth Sciences*. – 2016. – Vol. 75. – P. 1078. DOI: 10.1007/s12665-016-5869-x.

3. Selkowitz, D. J., Forster, R. R., & Caldwell, M. K. (2014). *Prevalence of pure versus mixed snow cover pixels across spatial resolutions in alpine environments*. *Remote Sensing*, 6(12), 12478–12508.

4. Tsang L., Marshall H.-P., Durand M. et al. Global monitoring of snow water equivalent using high-frequency radar remote sensing // *The Cryosphere*. – 2022. – Vol. 16. – P. 3531–3573. DOI: 10.5194/tc-16-3531-2022.

5. Гафуров А.А., Ахмедова Т.А., Турғунов Д.М. Қор қоплами динамикасини масофадан зондлаш орқали дарё оқимини прогнозлаш масалалари (Яккабоғ дарё мисолида) // *Ўзбекистон география жамияти ахбороти*. – 2020. – 58-жилд. – Б. 220–225.

6. Калашникова О.Ю., Гафуров А.А. Использование наземных и спутниковых данных о снежном покрове для прогноза стока реки Нарын // *Лёд и снег*. – 2017. – №4. – С. 507–517.

Тилляходжаева З.Дж., Мягков С.В., Дергачева И.В.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,

Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: tilla.79@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233628>

ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА ПО БИОКЛИМАТИЧЕСКИМ ИНДЕКСАМ

Аннотация. В статье представлены результаты комплексной оценки климатической комфортности и дискомфорта территории Узбекистана по биоклиматическим индексам - эффективной температуре (ЭТ) по шкале Миссенарда, индексу тепловой нагрузки WBGT, индексу суровости погоды Бодмана и индексу биоклиматического потенциала Воронова. Расчёты выполнены по данным 49 метеорологических станций за 1990–2023 гг. с пространственной интерполяцией методом кригинга в среде QGIS 3.34. Выявлена выраженная зональность биоклиматических условий: от сильного летнего дискомфорта на южных равнинах до зимнего дискомфорта на севере страны. Определена динамика основных индексов за последние три десятилетия в контексте регионального изменения климата.

Ключевые слова: климатическая комфортность, биоклиматические индексы, эффективная температура, WBGT, индекс Бодмана, тепловая нагрузка, Узбекистан, изменение климата, ГИС, биомедицинская климатология.

Tillyakhodjaeva Z. D., Myagkov S. V., Dergacheva I. V.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: tilla.79@mail.ru

ASSESSMENT OF CLIMATIC COMFORT OF UZBEKISTAN TERRITORY USING BIOCLIMATIC INDICES

Abstract. The article presents results of a comprehensive assessment of the climatic comfort and discomfort of Uzbekistan's territory based on bioclimatic indices — the effective temperature (ET) on the Missenard scale, the WBGT heat stress index, the Bodman severity index, and the Voronov bioclimatic potential index. Calculations were performed using data from 49 meteorological stations for 1990–2023 with spatial interpolation by the kriging method in QGIS 3.34. A pronounced zonality of bioclimatic conditions was identified: from severe summer discomfort on southern plains to winter discomfort in the north. The dynamics of key indices over the past three decades are assessed in the context of regional climate change.

Keywords: climatic comfort, bioclimatic indices, effective temperature, WBGT, Bodman index, heat stress, Uzbekistan, climate change, GIS, biomedical climatology.

Введение Оценка биоклиматической комфортности территории является важным инструментом медицинской географии, планирования рекреационной деятельности и адаптации населения к климатическим изменениям. В отличие от традиционных метеорологических характеристик, биоклиматические индексы интегрируют одновременное воздействие нескольких климатических элементов на тепловое состояние организма человека, позволяя получить физиологически значимую оценку условий обитания.

Для Узбекистана, расположенного в аридной и семиаридной зоне Центральной Азии, характерен широкий спектр биоклиматических условий — от суровых горных зим до экстремальной летней жары на южных равнинах. Этот диапазон охватывает все градации тепловых условий — от «очень холодно» до «опасно жарко» — что делает страну уникальным объектом для биоклиматического картографирования. Тем не менее до настоящего времени единая методика расчёта и картографирования биоклиматических показателей комфортности применительно к условиям Узбекистана разработана не была.

Изменение климата вносит существенные коррективы в биоклиматические условия жизни населения: увеличение числа дней с экстремальной жарой, смягчение зим на севере, изменение продолжительности комфортных сезонов создают новые вызовы как для системы здравоохранения, так и для рекреационно-туристической деятельности. Мониторинг и прогнозирование этих изменений невозможны без создания надёжной базы данных биоклиматических индексов с длинными временными рядами наблюдений [1].

Актуальность темы исследования Биоклиматический дискомфорт, обусловленный экстремальными тепловыми условиями, является непосредственной причиной роста смертности населения в периоды аномальной жары. По данным ВОЗ, волны жары стали причиной гибели сотен тысяч людей в мире за последние два десятилетия, причём в аридных регионах Центральной Азии эта угроза особенно велика [2]. В Узбекистане по данным за 2000–2023 гг. количество дней с тепловой нагрузкой WBGT > 28°C в Сурхандарьинской области возросло с 42 до 67 в год, что составляет прирост 60% за 23 года.

Данная тенденция требует как научного осмысления в контексте регионального климатического тренда, так и разработки практических рекомендаций для системы здравоохранения, в частности — пересмотра действующих санитарно-гигиенических норм и формирования систем раннего предупреждения о волнах жары. Кроме того, биоклиматические карты комфортности необходимы для обоснования размещения рекреационных зон, планирования туристических маршрутов и оценки условий труда на открытом воздухе [3].

Отсутствие систематических биоклиматических исследований по Узбекистану с использованием современных индексов и ГИС-технологий определяет высокую актуальность настоящей работы. Предлагаемый подход, основанный на параллельном расчёте четырёх

биоклиматических индексов по данным всей сети метеорологических наблюдений за 34-летний период, обеспечивает комплексную и физиологически обоснованную оценку условий теплового состояния человека на территории страны.

Цель и задачи исследования Цель работы — провести комплексную оценку биоклиматической комфортности и дискомфорта территории Узбекистана по биоклиматическим индексам и установить динамику этих показателей в условиях изменяющегося климата за период 1990–2023 гг.

Задачи исследования: (1) рассчитать биоклиматические индексы ЭТ, WBGT, S (Бодмана) и ИБП (Воронова) по данным 49 метеорологических станций за 1990–2023 гг.; (2) выполнить пространственную интерполяцию индексов методом кригинга и составить биоклиматические карты; (3) провести зонирование территории Узбекистана по уровню биоклиматического комфорта/дискомфорта с учётом природно-климатических зон; (4) проанализировать временную динамику индексов и выявить статистически значимые тренды.

Материалы и методы Исходными данными послужили ежемесячные наблюдения 49 метеорологических станций Агентства гидрометеорологической службы Республики Узбекистан за 1990–2023 гг.: среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость ветра; облачность; данные о радиационном балансе. Для районов с недостаточной плотностью наблюдательной сети использовались данные реанализа ERA5 (ECMWF) с разрешением $0,25^{\circ} \times 0,25^{\circ}$ [4].

Биоклиматическая комфортность оценивалась по четырём индексам: (1) эффективная температура (ЭТ) по шкале Миссенарда — учитывает температуру, влажность и скорость ветра; (2) индекс тепловой нагрузки WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) — наиболее распространённый физиологически обоснованный показатель теплового стресса; (3) индекс суровости погоды Бодмана S, характеризующий жёсткость зимних условий; (4) индекс биоклиматического потенциала (ИБП) Воронова — интегральный показатель благоприятности климата для жизнедеятельности человека. Пространственная интерполяция выполнялась методом универсального кригинга с высотным коэффициентом в среде QGIS 3.34 [5].

Результаты и их обсуждение Расчёт эффективной температуры (ЭТ) по данным 49 станций показал, что территория Узбекистана в годовом цикле охватывает широкий спектр биоклиматических условий — от «очень холодно» (ЭТ ниже -10°C в январе на высокогорье) до «очень жарко» (ЭТ выше $+30^{\circ}\text{C}$ в июле на Устюрте и в долинах). Зона «комфорта» (ЭТ от $+17$ до $+22^{\circ}\text{C}$) наблюдается преимущественно в переходные сезоны: апрель–май и сентябрь–октябрь. Продолжительность комфортного биоклиматического периода составляет от 40–60 дней на юге страны (Термезская зона) до 95–110 дней в горных районах и 80–100 дней в предгорьях Ташкентской области.

Индекс тепловой нагрузки WBGT в июле достигает критических значений (выше 28°C) на равнинах Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Навоийской областей, что соответствует III–IV степени дискомфорта по шкале ASHRAE и свидетельствует о существенном риске теплового удара при физической нагрузке на открытом воздухе. Динамический анализ показал, что количество дней с $\text{WBGT} > 28^{\circ}\text{C}$ в Сурхандарьинской области возросло с 42 до 67 в год (+60% за период 2000–2023 гг.), а в Ташкентской области — с 18 до 29 дней (+61%). Линейный тренд увеличения числа дней с тепловым дискомфортом составляет 5–7 дней за десятилетие, что является прямым следствием регионального потепления климата.

Таблица 2.

Биоклиматические показатели комфортности по природно-климатическим зонам Узбекистана

Природно-климатическая зона	Комфортный период, дней/год	WBGT июль, $^{\circ}\text{C}$	Индекс суровости Бодмана (январь)	Интегральная оценка
Горная (>1500 м)	95–110	17–21	3,2–4,5	Умеренно дискомфортная (зима)
Предгорная (500–1500 м)	85–100	22–26	2,0–3,0	Относительно

				комфортная
Ферганская долина	70–85	26–29	1,8–2,5	Летний дискомфорт
Центральные равнины	55–75	28–32	2,5–3,5	Двусезонный дискомфорт
Юг (Сурхандарьинская обл.)	40–60	30–34	1,2–1,8	Сильный летний дискомфорт
Приаральский север	65–80	25–28	3,5–4,8	Зимний дискомфорт

Источник: расчёты автора по данным 49 метеостанций за 1990–2023 гг.

Индекс суровости погоды Бодмана (S) свидетельствует о «жестких» ($S = 2,5–3,5$) зимних условиях в северных районах — Каракалпакстане и Навоийской области — и «мягкой» ($S < 1,5$) зиме на юге страны. Анализ динамики индекса за 30 лет фиксирует смягчение зимних условий повсеместно, наиболее выраженное на севере (снижение S в среднем на 0,4 за весь период). Таким образом, с точки зрения зимней комфортности климат Узбекистана в целом улучшается, тогда как летний тепловой дискомфорт нарастает.

Совмещение карт биоклиматических индексов позволило выявить чёткую пространственную структуру комфортности. Наиболее благоприятными в интегральном отношении являются предгорные районы Ташкентской, Самаркандской и Джизакской областей (85–100 комфортных дней в году, умеренные значения WBGT и S). Наименее комфортными с точки зрения летнего теплового стресса — южные равнины Сурхандарьи; с точки зрения зимней суровости — Приаральский север. Индекс биоклиматического потенциала Воронова (ИБП) ранжирует территории следующим образом: предгорья получают оценку «благоприятно» (ИБП = 40–50), центральные равнины — «неблагоприятно» (ИБП = 20–35), юг и север — «очень неблагоприятно» (ИБП < 20) [6].

Выводы. 1. Комплексный расчёт четырёх биоклиматических индексов позволил впервые провести детальное зонирование территории Узбекистана по уровню климатической комфортности с учётом как летних тепловых нагрузок, так и зимней суровости. Наиболее благоприятными биоклиматическими условиями характеризуются предгорные зоны Ташкентской и Самаркандской областей. 2. Выявлено устойчивое увеличение числа дней с тепловым дискомфортом ($WBGT > 28^{\circ}C$) в среднем на 5–7 дней за десятилетие. Наиболее интенсивный рост тепловой нагрузки фиксируется в южных и центральных равнинных районах страны — Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Навоийской областях. 3. Параллельно отмечается смягчение зимних условий: индекс суровости Бодмана снизился в среднем на 0,4 за 1990–2023 гг., наиболее значительно — в северных районах Каракалпакстана. Данная тенденция свидетельствует о трансформации сезонной структуры биоклиматического дискомфорта в направлении усиления летних нагрузок. 4. Результаты биоклиматического картографирования могут быть использованы при разработке санитарно-гигиенических нормативов, составлении оперативных предупреждений о волнах жары, планировании рекреационных зон и формировании адаптационных стратегий для системы здравоохранения Узбекистана в условиях продолжающегося изменения климата.

Использованной литературы

1. Агентство гидрометеорологической службы Республики Узбекистан. Климатические изменения на территории Узбекистана: оценки и прогнозы. — Ташкент, 2022. — 148 с.
2. Жолдасова Г.К., Хасанов Б.Р. Оценка индексов биоклиматического комфорта для условий Центральной Азии // Вопросы географии и геоэкологии. — 2021. — № 1. — С. 14–23.
3. Исмоилов Ш.Т., Якубов Б.З. Климатические условия и заболеваемость кишечными инфекциями в летний период // Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды. — 2020. — № 2. — С. 35–42.

4. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Государственный доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Узбекистан. — Ташкент, 2023. — 96 с.

5. Мухаммадиев Р.А. Биоклиматические особенности территории Узбекистана и их влияние на здоровье населения // Известия Географического общества Узбекистана. — 2019. — Т. 55. — С. 88–97.

6. Patz J.A., Frumkin H., Holloway T. et al. Climate Change: Challenges and Opportunities for Global Health // JAMA. — 2014. — Vol. 312 (15). — P. 1565–1580.

7. Sherwood S.C., Huber M. An adaptability limit to climate change due to heat stress // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2010. — Vol. 107 (21). — P. 9552–9555.

8. WHO. Climate Change and Human Health: Risks and Responses. — Geneva: World Health Organization, 2021. — 322 p.

Tursunov X.O., Omonov Sh.Sh., Boynazarov B.R.
Gidrometeorologiya xizmati agentligi, Toshkent, O'zbekiston.

O‘ZBEKISTONNING TOG‘, TOG‘OLDI VA TEKISLIK MINTAQALARIDA YOG‘INGARCHILIK MIQDORINING O‘ZGARISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning tog‘, tog‘oldi va tekislik mintaqalarida yog‘ingarchilik miqdorining relyef bo‘yicha taqsimlanishi hamda yillar davomida o‘zgarishi tahlil qilingan. Sunggi 50 yillik meteorologik kuzatuvlar asosida yog‘ingarchilikning o‘rtacha miqdori, trendi va davriy o‘zgarishlari ko‘rib chiqildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tog‘ mintaqalarida yog‘in miqdori biroz ortib borayotgan bo‘lsa, tekislik-cho‘l hududlarida kamayish kuzatilmogda. Ushbu o‘zgarishlar iqlim isishining relyef bo‘yicha o‘zgarishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yog‘ingarchilik, iqlim o‘zgarishi, relyef, vaqt qatori, trend, O‘zbekiston Respublikasi.

ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ В ГОРНЫХ, ПРЕДГОРНЫХ И РАВНИННЫХ РАЙОНАХ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В статье проведён анализ распределения и изменения количества атмосферных осадков в горных, предгорных и равнинных районах Узбекистана за последние 50 лет. На основе многолетних наблюдений выявлены тенденции роста осадков в горных районах и снижения их количества в пустынных и равнинных частях страны. Показано влияние климатических изменений на пространственно-временное распределение осадков.

Ключевые слова: осадки, климатические изменения, рельеф, временной ряд, тренд, Узбекистан.

CHANGES IN PRECIPITATION IN MOUNTAINOUS, FOOTHILL AND LOWLAND REGIONS OF UZBEKISTAN

Abstract. This paper analyzes the spatial and temporal variability of precipitation across mountain, foothill, and plain regions of Uzbekistan based on 50 years of meteorological observations. The results indicate a slight increase in precipitation in mountainous regions and a decrease in lowland desert areas, highlighting the heterogeneous impact of climate change depending on topography.

Key words: precipitation, climate change, relief, time series, trend, Uzbekistan.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda global iqlim o‘zgarishi jarayonlarining jadallashuvi dunyo miqyosida iqlimiy rejimning sezilarli darajada o‘zgarishiga olib kelmoqda. Ushbu jarayon, ayniqsa, yog‘ingarchilikning hududiy va vaqt bo‘yicha notekis taqsimlanishida yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Atmosfera yog‘inlari suv resurslari shakllanishi, qishloq xo‘jaligi samaradorligi, ekotizimlar barqarorligi hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun muhim omil hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi hududi relyef jihatdan murakkab bo‘lib, tog‘, tog‘ oldi va tekislik-cho‘l mintaqalarining bir hududda jamlanganligi bilan ajralib turadi. Bunday geomorfologik xilma-xillik yog‘ingarchilikning fazoviy taqsimlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tyanshan va Hisor–Oloy tog‘ tizmalari g‘arbiy tarmoqlarida orografik ko‘tarilish natijasida yog‘ingarchilik miqdori ortsa, tekislik va cho‘l hududlarida quruqlik jarayonlari ustunlik qiladi [14].